

УДК: 796.01:03; 378.1

ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Б.А. Ахмедов

Старший преподаватель, Международный казахско-турецкий университет имени
Ахмеда Яссави, город Туркестан, Казахстан

Н.К. Светличная

Доцент, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,
город Чирчик, Узбекистан

E-mail: svetnailya@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11365832>

Аннотация. В статье обсуждаются некоторые методологические аспекты формирования инклюзивной компетентности будущих педагогов в сфере физической культуры и спорта, рассматривается значение системы инклюзивного образования, подготовки кадров в области укрепления и сохранения здоровья, формировании здорового образа жизни.

Ключевые слова: инклюзивная компетентность, отклонения в состоянии здоровья, адаптивная физическая культура и спорт.

FORMATION OF INCLUSIVE COMPETENCE OF TEACHERS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Abstract. The article discusses some methodological aspects of the formation of inclusive competence of future teachers in the field of physical culture and sports, considers the importance of an inclusive education system, training in the field of health promotion and preservation, and the formation of a healthy lifestyle.

Keywords: inclusive competence, health abnormalities, adaptive physical education and sports.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Происходящие в мире процессы интеграция обуславливают системные изменения в сфере образования, которое становится одним из основных факторов развития общества [7]. В данном контексте в качестве парадигмы развития современного образования можно рассматривать инклюзивное образование, обеспечивающего равный доступ к образованию для всех обучающихся (студентов, учеников, спортсменов) с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [1, 8]

Полномасштабное внедрение процессов инклюзии в физкультурно-спортивном образовании закономерно актуализировали проблему кадрового обеспечения инклюзивной образовательной практики. В данном контексте предметом теоретико-аналитического изучения становятся вопросы профессионально-личностной готовности будущих педагогов к реализации инклюзивного образовательного формата, активизации функционально-ролевой позиции тьютора в условиях инклюзивного обучения и тренировки лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ОСЗ) и инвалидностью, изменения структуры их профессиональных компетенций в ходе развития процессов инклюзии [9].

Применительно к приобретению знаний в области инклюзии единство в триаде «преподаватели педагогических вузов – педагоги массовых школ и тренера спорта для

здоровых людей – педагоги коррекционных школ и тренера адаптивного спорта» должно иметь место не только в организационно-педагогической, но и в аксиологической плоскости.

В настоящее время нет общей для всех образовательных организаций концепции формирования инклюзивных компетенций в сфере физической культуры и спорта для контингента с отклонениями в состоянии здоровья, недостаточно обоснованы организационные формы и технологические подходы к проведению инклюзивных тренировочных занятий [2].

Существующие на современном этапе развития педагогической теории и практики тенденции, связанные с необходимостью более широкого включения людей с ОСЗ и инвалидностью в социум (в том числе через физическую культуру и спорт), актуализируют проблему формирования инклюзивной компетентности у педагогов.

Цель – проведение системного анализа, направленного на изучение специальной литературы в области формирований инклюзивных компетенций.

Методы исследования. Для достижения цели был проведен системный анализ научно-методических источников по принципу «от общего к частному».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Компетентностный подход впервые начал разрабатываться как подход, который порождился и осмысливался не внутри образования, а был ответом на конкретный заказ профессиональной сферы.

На современном этапе развития образования формирование профессиональной компетентности специалистов является важнейшей задачей высшего физкультурно-спортивного образования. Понятие “**компетентность**” сопряжено с понятием “компетенция” (от лат. *competens*), которая понимается как круг вопросов, в которых специалист обладает познаниями, опытом; либо способность человека решать определенный класс профессиональных задач, готовность к определенной профессиональной деятельности.

Компетентностный подход, или “СВЕ-подход” (от англ. *competence-based education*), который является основой современной высшей школы, позволяет оптимально синтезировать профессионально-практическую и личностную направленность обучения, тем самым обеспечивая достижение цели высшего образования – удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах, а также всестороннее развитие способностей и интеллектуально-творческого потенциала личности [3].

Устоявшегося определения для содержания понятия “компетенция” или “ключевая компетенция” до сих пор нет. Не существует и единой, принятой всеми классификации компетенций. Тем не менее большинство авторов связывают компетентность с эффективным выполнением какой-либо деятельности или действия.

Исходя из того, что сфера образования работает с основными единицами – знаниями, умениями и навыками, компетенции стали противопоставляться специальным профессиональным знаниям и умениям, то есть начали рассматриваться как самостоятельные универсальные составляющие любой успешной профессиональной деятельности. Профессия дает запрос, какой компетентности должен быть человек или какова сфера его компетенции. Когда профессиональная сфера может точно на уровне заказа может сформулировать свои претензии к образованию, то задача образования

заключается в том, как перекомпоновать знания, умения и навыки в определенные компетенции, которые требуются в профессиональной сфере.

Образовательные компетенции – требования к образовательной подготовке, выраженные совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучающегося (студента, слушателя) по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления лично и социально значимой продуктивной деятельности [4].

Теоретико-библиографический анализ свидетельствует, что компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.

Исследования структуры педагогической компетентности с учетом специфики преподаваемой учебной дисциплины вызвали необходимость упорядочивания ее составляющих. Наиболее продуктивной и практически применимой является пятиуровневая структура профессиональной педагогической компетентности, представленная на рис.1.

Рис.1. Структура профессиональной компетентности педагога

Сформированность ключевых профессиональных компетентностей является условием успешности формирования предметных и специальных компетентностей. Компетенции проявляются в конкретных ситуациях (социальных и производственных) деятельности спортивного педагога, определяя ее успешность.

Инклюзивная компетентность педагога является составляющей его профессиональной компетентности и включает ключевые содержательные и функциональные компетентности [6].

Как показывают исследования, успех реализации инклюзии напрямую зависит от положительного отношения к ней педагогов.

Инклюзивная компетентность педагога (преподавателя, учителя, тренера) относится к уровню специальных профессиональных компетентностей. Это интегративное личностное образование, обуславливающее способность педагога осуществлять

профессиональные функции в процессе инклюзивного образования (обучения, воспитания), учитывая разные образовательные потребности обучающихся (студентов, учеников, спортсменов) и обеспечивая включение человека с ОСЗ и инвалидностью в среду образовательной (университетской, школьной, спортивной) организации и создание условий для его развития и саморазвития [5].

Рассматривая через призму профессиональных компетенций, сформулированных в нормативных документах Казахстана (2022), мы определили инклюзивные компетенции, необходимые педагогу (преподавателя, учителя, тренера) в сфере физической культуры и спорта, в том числе при работе с людьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья и инвалидность.

Рис.2. Профессиональные компетенции педагога в Казахстане

В рамках компетенции “Профессиональные ценности” педагог выполняет свою профессиональную деятельность на основе уважения и ответственности, честности и справедливости. Критериями данной компетенции являются приверженность профессии педагога, гражданственность, соблюдение профессиональной этики, ответственность и проактивность. Последнее подразумевает проактивность по отношению к изменениям и внедрение инноваций по улучшению образовательного и воспитательного процесса, управление рисками в обучении и воспитании, обладание навыками саморегуляции и стрессоустойчивости.

В рамках “Профессиональные знания” педагог понимает педагогические подходы качественного обучения на основе знаний стратегических документов в области образования, культурных ценностей и теории обучения. Критериями приобретения данной компетенции является:

– знание и использование в преподавании, обучении и воспитании индивидуальных особенностей, обучающихся (студентов, учеников, спортсменов), в частности понимает возрастные, личностные, социокультурные особенности, владеет стратегиями создания инклюзивной среды и вовлечения в процесс обучения и воспитания, выстраивает процесс преподавания, обучения, воспитания с учетом индивидуальных особенностей обучающихся;

– знание предмета, методики его преподавания и инструментов оценивания обучающихся (студентов, учеников, спортсменов), в частности проявляет понимание основ учебной (образовательной, тренировочной) программы, владеет методами обучения и воспитания в соответствии с особенностями познавательного процесса, владеет

эффективными стратегиями формирования навыков применения знаний в повседневной жизни.

В рамках компетенции “Практика преподавания, обучения и воспитания” педагог планирует образовательный процесс, организует безопасную, благоприятную среду для обучающихся и обеспечивает достижение целей обучения и воспитания. Критериями приобретения данной компетенции являются:

– планирование процесса преподавания/обучения и воспитания, в частности планирование образовательного процесса в соответствии с целями обучения и воспитания, подбор технологии обучения/воспитания и стратегии оценивания с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающегося, вовлечение коллег, обучающихся и воспитанников, родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс;

– создание безопасной, благоприятной обучающей и развивающей среды, в частности обеспечение безопасной образовательной среды, создание атмосферы поддержки каждого обучающегося и воспитанника, обеспечение благоприятных инклюзивных условий развития и мотивации людей с ОСЗ и инвалидностью, обеспечение им безопасного и этичного пребывания, и т.п.;

– реализация процесса обучения и воспитания подопечных (студентов, учеников, спортсменов);

– оценивание учебных (образовательных, спортивных) достижений обучающихся (студентов, учеников, спортсменов);

– сотрудничество в процессе обучения и воспитания в целях создания индивидуальной траектории обучения и развития каждого обучающегося (студента, ученика, спортсмена) с ОСЗ и инвалидностью.

В рамках компетенции “Профессиональное развитие” педагог управляет собственным профессиональным ростом и развивает компетенции для эффективной педагогической деятельности. Критериями приобретения данной компетенции являются:

– рефлексия собственной практики и практики коллег;

– управление качеством саморазвития и стремления к лидерству.

В структуру инклюзивной компетентности педагога входят ключевые содержательные (мотивационная, когнитивная, рефлексивная) и ключевые операционные компетенции, которые мы будем рассматривать как компоненты инклюзивной компетентности педагога.

Функциональная сфера инклюзивной компетентности педагога представлена совокупностью операционных ключевых компетенций, причем каждая операционная компетенция содержит в своем составе полный цикл ключевых содержательных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Функциональная сфера инклюзивной компетентности педагога

№	Инклюзивная компетентность	Характеристика
1	Диагностическая	Способность постановки диагноза уровня развития личности и его свойств, обученности и воспитанности отдельных обучающихся, состояния педагогического

		процесса в целом и на отдельных его этапах в условиях инклюзивного образования
2	Прогностическая	Способность предвидеть результаты тех или иных педагогических действий в условиях инклюзивного образования
3	Конструктивная	Способность конструирования педагогической (преподавательской, тренерской) деятельности в условиях инклюзивного образования путем постановки адекватных данным диагностики целей (как общих, так и индивидуальных) и грамотного планирования своей деятельности, с учетом разных образовательных (учебных, спортивных) потребностей обучающихся (студентов, учеников, спортсменов), варьирования формами, методами и средствами обучения
4	Организационная	Способность организации педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования, творческое применение в профессиональной деятельности индивидуального подхода (например, обучение по индивидуальному образовательному маршруту)
5	Коммуникативная	Способность устанавливать конструктивные отношения с субъектами педагогического процесса, способствующие эффективному осуществлению инклюзивного образования
6	Технологическая	Способность осуществления методик и технологий инклюзивного образования для людей с разными образовательными потребностями и различными видами нарушений в развитии, инвалидностью
7	Коррекционная	Способность корректировать ход педагогического процесса на любом его этапе, учитывая результаты промежуточной, этапной и итоговой диагностики
8	Исследовательская	Способность изучать, анализировать педагогические явления, проводить исследовательскую и опытно-экспериментальную работу

Исходя из того, что инклюзивное образование пока не введено в широкую практику образовательных (школьных, спортивных) организаций, но закреплено законодательно, а работающие педагоги (преподаватели, учителя, тренеры) не обладают высоким уровнем развития инклюзивной компетентности, представляется целесообразным включение в программу обучения физкультурно-спортивных высших образовательных заведений и курсов повышения квалификации модуля для отработки профессиональных компетенций в условиях реализации инклюзивного образования.

ВЫВОДЫ

Система профессионального физкультурно-спортивного образования представляет собой постоянно развивающееся, сложное и многогранное социально-педагогическое

явление. Эта система выступает как научное направление, требующее дальнейшего совершенствования ее структуры, функций, принципов, целей задач, средств и методов по рационально организованной двигательной активности и спортивной деятельности.

Компетентностный подход, как направление педагогических исследований эффективности профессиональной подготовки педагога в сфере физической культуры (тренера, инструктора) продуктивно взаимодействует, сохраняя преемственность, с такими традиционными, хорошо разработанными аспектами, как педагогическое мастерство, педагогическое творчество, профессиональная педагогическая культура спортивного педагога или преподавателя физической культуры.

Библиография:

1. Ахметова, Д.З. Инклюзивное образование как педагогическая инновация / Д.З. Ахметова, А.В. Тимирязова, И.Г. Морозова и др. – Казань: “Познание”, 2022. – 228 с.
2. Бегидова, Т.П. Инклюзивное физическое воспитание в образовательных организациях / Т.П. Бегидова, М.В. Бегидов, Е.Ю. Мукина. – Тамбов: ИД "Державинский", 2022. – 147 с.
3. Кантор, В.З., Проект Ю.Л., и др. Инклюзивные профессиональные компетенции: оценочная парадигма педагогического сообщества // Клиническая и специальная психология. – 2021. – Т.10. – №3. – С.106-125. DOI: 10.17759/cpse.2021100307.
4. Мельникова, Ю.А. Физическая культура и спорт в вузе: инклюзивный подход / Ю.А. Мельникова, И.Г. Таламова, Е.С. Стоцкая. – Омск: СибГУФКС, 2021. – 92 с.
5. Светличная, Н.К. Развитие инклюзивного образования в области адаптивного физического воспитания детей / Н.К. Светличная // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – Т. 27. – № 3. – С. 705-713. – DOI 10.20310/1810-0201-2022-27-3-705-713.
6. Хамдамова, В.А. Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях инклюзивного образования и социального партнерства // Психолого-педагогическое сопровождение общего, специального и инклюзивного образования детей и взрослых: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ИД «Среда», 2024. – С.143-144.
7. Hammond, A.M. The relationship between disability and inclusion policy and sports coaches' perceptions of practice // International Journal of Sport Policy and Politics. – 2022. – Т.14. – №3. – С.471-487.
8. Townsend, R.C. et al. Infusing disability into coach education and development: A critical review and agenda for change // Physical education and sport pedagogy. – 2022. – Т.27. – №3. – С.247-260.
9. Maher, A.J. et al. Exclusion, inclusion and belonging in mainstream and disability sport: Jack's story // Qualitative Research in Sport, Exercise and Health. – 2023. – Т.15. – №1. – С.123-138.